

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732708>

УДК 004.056.53

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ СКАНЕРОВ УЯЗВИМОСТИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СРЕДЕ LINUX

В.А. Дударев, Т.И. Новикова, Е.А. Тришкин,
студенты 3 курса, напр. «Информационная безопасность», профиль спец.
«Организация и технология защиты информации»

А.Н. Черкасов,

к.т.н., доц.,

КубГТУ,

г. Краснодар

Аннотация: В данной работе описываются теоретические аспекты работы средств контроля защищенности, делается обзор рынка таких средств. Проведено инструментальное сравнение сетевых сканеров безопасности, сравнительный анализ сетевых сканеров уязвимости. Аналитическое исследование выполнено на основе теоретических сведений о программных продуктах и результатах тестирования каждого рассматриваемых сканеров.

Ключевые слова: сканеры уязвимости, сравнительный анализ, информационная безопасность, анализ угроз

COMPARATIVE ANALYSIS OF NETWORK VULNERABILITY SCANNERS OPERATING IN A LINUX ENVIRONMENT

V.A. Dudarev, T.I. Novikova, E.A. Trishkin,
3rd year students, e.g. "Information security", profile spec. "Organization and
technology of information protection"

A.N. Cherkasov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

KubSTU,

Krasnodar

Annotation: This paper describes the theoretical aspects of the operation of security controls, provides an overview of the market for such means. An instrumental comparison of network security scanners and a comparative analysis of network vulnerability scanners have been carried out. The analytical study was carried out on the basis of theoretical information about software products and test results for each considered scanners.

Keywords: vulnerability scanners, comparative analysis, information security, threat analysis

Проверка безопасности современной локальной сети невозможно без использования специализированных инструментов и руководств, которых в настоящее время весьма большое количество. К таким инструментам относятся и сканеры безопасности, позволяющие автоматизировать исследование информационной безопасности [1].

Сканеры уязвимостей – это программные или аппаратные средства, служащие для осуществления диагностики и мониторинга сетевых компьютеров, позволяющие сканировать сети, компьютеры и приложения на предмет обнаружения возможных проблем в системе безопасности, оценивать и устранять уязвимости [2] и направлены на решение следующих задач:

- идентификация и анализ уязвимостей;
- инвентаризация ресурсов, таких как операционная система, программное обеспечение и устройства сети;
- формирование отчетов, включающих представление уязвимостей, а также виды их ликвидации.

Функциональные требования:

- определение состава сети (узлов);
- анализ угроз в данных узлах АСУ ТП;
- системный уровень (ОС);
- прикладной уровень (SCADA, БД, шина) [2-4].

Принцип работы сетевых сканеров заключается в следующем:

1. Компьютер с установленным на нем сканером подключается к Интернету.
2. В заданном диапазоне IP-адресов производится поиск доступных сетевых ресурсов, идентификация сетевых сервисов и анализ их уязвимости.
3. По результатам сканирования автоматически готовится отчет о состоянии защищенности каждого сетевого ресурса, обнаруженных недостатках в системе защиты и оценке опасности, с точки зрения использования этих недостатков и проникновения в систему [5].

Вместе с тем сканеры безопасности могут оказывать нежелательное влияние на объекты защиты. Например, сетевой сканер в процессе работы может порождать значительное количество сетевого трафика, существенно повышая нагрузку на сеть. К тому же, некоторые проверки, выполняемые сетевым сканером, могут привести к выведению из строя сканируемого узла или отдельной службы [6].

Сравнительный анализ сканеров безопасности.

Сканеры уязвимостей давно стали неотъемлемыми инструментами специалистов по информационной безопасности. На сегодняшний день на рынке представлено большое количество таких продуктов как российского, так и зарубежного производства. Рассмотрим основные характеристики.

Nessus – это инструмент для автоматизации проверки и обнаружения известных уязвимостей и брешей в защите. Сканер безопасности является одним из самых известных универсальных сканеров среди своих конкурентов, созданный компанией Tenable. Nessus отвечает за координацию сканирования уязвимостей и создание отчетов. Программа обнаруживает активные узлы в сети и сканирует их на наличие уязвимостей. Этот традиционный метод сканирования прост в использовании, но занимает много полосы пропускания.

Выделяют два существенных недостатка Nessus. Первый – при отключенной опции «safechecks» некоторые тесты на уязвимости могут привести к нарушениям в работе сканируемых систем. Второй – цена. Годовая лицензия может обойтись в 292 тысячи рублей.

«Сканер-ВС» – это система комплексного анализа защищенности, позволяющая обеспечить своевременное выявление уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций любого масштаба. С его помощью можно проводить тестирование на проникновение, сканирование уязвимостей, а также анализ конфигурации, организовать непрерывный контроль защищенности.

«Сканер-ВС» имеет действующие сертификаты соответствия от ФСТЭК России (№ 2204) и Минобороны России (№3872). Стоимость сканера зависит от количества устройств, которые будут одновременно сканироваться в локальной сети: цена за один год использования продукта варьируется от 5500 рублей за сканирование 4 IP-адресов до 297000 рублей за 1024 IP адреса. Также имеется возможность приобрести лицензию без ограничения количества IP адресов стоимостью 880000 рублей.

Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS) представляет собой структуру из нескольких сервисов и инструментов, которая предлагает мощное решение по проведению сканирования системы на наличие уязвимостей. OpenVAS это сканер уязвимостей и средство управления уязвимостями с открытым исходным кодом. OpenVAS предназначен для активного мониторинга узлов вычислительной сети на предмет наличия проблем, связанных с безопасностью, оценки серьезности этих проблем и для контроля их устранения. OpenVAS – является бесплатным продуктом [7-8].

Описания стенда для проведения исследования.

Сравнительный анализ сканеров безопасности, доступных в сети Интернет, обуславливался доступностью продуктов. Рассматривались

решения на программах с открытым исходным кодом (open-source), либо на демоверсиях платного программного обеспечения. Все программные продукты функционируют в среде Linux.

Таблица 1 – Характеристики исследуемых сканеров

Сканер	Производитель	Версия	Тип лицензии	Формат поставки
Сканер-ВС	НПО Эшелон	7.0.3	Демоверсия	ISO образ
OpenVAS	Greenbone Networks GmbH	Версия для тестирования	Open-Source	Программный пакет
Nessus	Tenable Network Security	8.14.0	Демоверсия	Программный пакет

В качестве объекта сканирования определена виртуальная машина Metasploitable 2, намеренно содержащая большое количество уязвимостей и ошибок в настройке программного обеспечения.

Данная виртуальная машина базируется на операционной системе UbuntuLinux и специально спроектированная для тестирования инструментов информационной безопасности и повышения практических навыков специалистов в сфере ИБ.

Результаты исследования.

Сканеры с одинаковым успехом смогли определить все открытые порты на сканируемой машине и все запущенные сервисы на этих портах. В результате тестирования, все сканеры обнаружили в системе определенный список уязвимостей безопасности, каждая из которых несет в себе уязвимость опасную для системы. Для определения уровня опасности уязвимостей применяют специальные системы оценки уязвимостей.

Самой известной такой системой является CVSS (Common Vulnerability Scoring System – Общая система оценки уязвимостей), которая с помощью специальных математических соотношений позволяет классифицировать уязвимости, на основе многофакторной модели [9]. Для уязвимости вычисляется “базовый вектор уязвимости” V . Исходя из значения, которого уязвимости присваивается один из 4 уровней опасности: низкий уровень опасности, если $0,0 \leq V \leq 3,9$; средний уровень опасности, если $4,0 \leq V \leq 6,9$; высокий уровень опасности, если $7,0 \leq V \leq 9,9$; критический уровень опасности, если $V = 10,0$.

Во всех исследуемых сканерах безопасности применяется CVSS для классификации обнаруженных уязвимостей. На рисунке 1 приведен результат тестирования программных продуктов.

Рисунок 1 – Результаты тестирования сканеров уязвимостей

Применив количественный метод оценки по суммарному количеству найденных уязвимостей к результатам тестирования можно увидеть, что хорошо показали себя сканеры OpenVAS и СканерВС, обнаружив практически одинаковое количество уязвимостей. Данный результат объясняется тем, что в основе СканераВС лежит архитектура сканера OpenVAS.

В сравнении с остальными, заметно хуже показал себя сканер Nessus, выявив недостаточное количество уязвимостей. Но вместе с этим сканер добавил в отчет много записей, содержащих важную информацию о системе, полезных для аналитиков.

Все сканеры уязвимости являются достаточно удобными в использовании: они имеют понятный интерфейс, генерируют подробные отчеты о проверке системы в различных форматах (PDF, DOC, HTML, XML). Отчеты содержат подробную информацию об уязвимостях, их уровне опасности согласно CVSS, классификации согласно базе уязвимостей (CVE), предлагаются способы закрытия уязвимостей и исправления проблем в безопасности [9].

Самым быстродействующим оказался сканер Nessus – полное сканирование системы заняло всего 8 минут.

Большим преимуществом Сканера-ВС является наличия интерфейса на русском языке. Важным является также наличие в описании уязвимостей ссылок не только на базу CVE, но и на Банк данных угроз безопасности

информации (БДУ), что облегчает специалисту работу с нормативными документами.

В результате рассмотрения всех вышеперечисленных факторов сформирована таблица 2, содержащая информацию для сравнения всех исследуемых сканеров.

Таблица 2 – Результаты проведенного исследования

Сканер/Фактор	OpenVAS	Сканер BC	Nessus
Количество обнаруженных уязвимостей	57	56	18
Время сканирования (мин)	34	26	8
Наличие русского интерфейса	-	+	-
Связь с базой CVE	+	+	+
Связь с базой BDU	-	+	-
Наличие российских сертификатов	-	+	-

Анализируя полученный результат, можно сделать вывод что OpenVAS и Сканер BC проявили себя лучше конкурента по ряду факторов. Обобщая результаты работы сканеров, а также субъективное мнение, в качестве основной характеристики можно выделить удобство работы со Сканер BC, ввиду наличия интерфейса на русском языке и описания уязвимостей не только на базу CVE, но и на Банк данных угроз безопасности информации. Что касается сканера уязвимостей OpenVAS, то его несомненным преимуществом является его доступность.

Если говорить о скорости работы продуктов, то самый медленный – OpenVAS. Лидером по скорости является Nessus. Конечно, такое качество как скорость работы для сканеров безопасности является не самым важным показателем, так как количество обнаруженных уязвимостей у Nessus наименьшее, что нивелирует скоростное преимущество. Качество обнаружения уязвимостей – это основная характеристика сканера безопасности. Наиболее удобен в использовании сетевой сканер безопасности Сканер BC. Он имеет возможность редактировать профили, создавать свои, сохранять и загружать настройки, генерировать отчеты. При

этом в программе хороший, удобный интерфейс, расположение всех управляющих элементов.

В ходе сравнения были изучены возможности ограниченного числа сканеров, являющимися одними из множества продуктов современного рынка. Резюмируя результаты исследования, формируется вывод, что универсальных инструментов не существует, и сканеры уязвимостей не стали исключением из этого правила.

Выбирать подходящий сканер следует по функциональности приложения, эффективности поиска – и, что тоже достаточно важно, по цене, которая должна быть сопоставима с ценностью защищаемой информации.

Список литературы

[1] Долгин А.А. Разработка сканера уязвимостей компьютерных систем на основе защищенных версий ОС Windows. / А.А. Долгин, П.Б. Хорев. // Труды международной научно-технической конференции «Информационные средства и технологии». – М., 2005.

[2] Лукацкий А.В. Как работает сканер безопасности? [Электронный ресурс]. – URL: <http://citforum.ru/security/internet/scaner.shtml>. (дата обращения: 07.10.2021).

[3] Павел Л. Сканеры уязвимостей – обзор мирового и российского рынков. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.anti-malware.ru/analytics/Market Analysis/Vulnerability-scanners-global-and-Russian-markets>. (дата обращения: 07.10.2021).

[4] Emre Erturk, Angel Rajan Web Vulnerability Scanners: A Case Study / Cornell University. – 2017.

[5] Волков В.Е. Сравнительный анализ сетевых сканеров безопасности. / В.Е. Волков, В.Г. Шахов. // Омский научный вестник. – 2006.

[6] Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК [Электронный ресурс]. – URL: <https://bdu.fstec.ru/>. (дата обращения: 01.10.2021).

[7] Яремчук С. Сканер уязвимостей OPENVAS / С. Яремчук. // Системный администратор. – 2014. № 4. 22-24 с.

[8] OpenVAS – Open Vulnerability Assessment Scanner. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.openvas.org/>. (дата обращения: 27.09.2021).

[9] Сравнение сканеров безопасности. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/comparison-of-security-scanners/>. (дата обращения: 07.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dolgin A.A. Development of a vulnerability scanner for computer systems based on protected versions of Windows. / A.A. Dolgin, P.B. Khorev. // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Information Means and Technologies". – М., 2005.
- [2] Lukatskiy A.V. How does a security scanner work? [Electronic resource]. – URL: <http://citforum.ru/security/internet/scaner.shtml>. (date of access: 07.10.2021).
- [3] Pavel L. Vulnerability Scanners – Review of the World and Russian Markets. [Electronic resource]. – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/Vulnerability-scanners-global-and-Russian-markets. (date of access: 07.10.2021).
- [4] Emre Erturk, Angel Rajan Web Vulnerability Scanners: A Case Study / Cornell University. – 2017.
- [5] Volkov V.E. Comparative analysis of network security scanners. / V.E. Volkov, V.G. Shakhov. // Omsk Scientific Bulletin. – 2006.
- [6] Data bank of threats to information security FSTEC [Electronic resource]. – URL: <https://bdu.fstec.ru/>. (date of access: 01.10.2021).
- [7] Yaremchuk S. OPENVAS vulnerability scanner / S. Yaremchuk. // System Administrator. – 2014. No. 4. 22-24 p.
- [8] OpenVAS – Open Vulnerability Assessment Scanner. [Electronic resource]. – URL: <https://www.openvas.org/>. (date of access: 27. 09.2021).
- [9] Comparison of security scanners. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/comparison-of-security-scanners/>. (date of access: 09/07/2021).

© В.А. Дударев, Т.И. Новикова, Е.А. Тришкин, А.Н. Черкасов, 2021

Поступила в редакцию 26.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Дударев В.А., Новикова Т.И., Тришкин Е.А., Черкасов А.Н. Сравнительный анализ сетевых сканеров уязвимости, функционирующих в среде Linux // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 127-134. URL: <https://ip-journal.ru/>